

"YAPON XALQINING MADANIYATINI GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA
RIVOJLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI"

Xakimova Maftuna

SIUT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10819478>

Annotatsiya. Maqola globallashuv sharoitida yapon madaniyatining faoliyat ko'rsatish muammosiga bag'ishlangan. Milliy g'oya, mafkura va globallashuv fenomenlarining o'zaro bog'liqligi va o'zaro aloqadorligi tahlil qilinadi; yaponcha "spetsifik" globallashuv tushunchas.

Tayanch iboralar: G'arbiy-Sharqiy, Yapon madaniyati, globallashuv, shaxs, Yaponiyalashtirish, Amerikalashtirish, transmilliy madaniyat, madaniyatning qiyofasi, ommaviy iste'mol mahsulotlari, mukokuseki.

Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования японской культуры в условиях глобализации. Анализируются соотношение и взаимодействие феноменов национальной культуры, идентичности и глобализации; японская концепция «специфической» глобализации.

Ключевые слова: Запад — Восток, японская культура, глобализация, идентичность, японизация, американизация, транснациональная культура, образ культуры, продукция массового потребления, мукокусэки.

Abstract. The article is dedicated to the problem of functioning of Japanese culture in the conditions of globalization. The author analyzes the interrelation and interaction of such phenomena as national culture, identity and globalization; Japanese conception of «specific» globalization.

Keywords: West/East, Japanese culture, globalization, identity, Japanization, Americanization, transnational culture, cultural image, consumer products, mukokuseki.

Ushbu tadqiqot doirasida biz "madaniyat" atamalarining ko'pligidan quyidagi tushunchaga e'tibor qaratamiz: madaniyat - ko'p qirrali, tarixiy jihatdan rivojlanayotgan ijtimoiy voqelik, moddiy va ma'naviy yo'nalishlarida insonlarning ijodiy potentsiallarini reallashtirish.

Madaniyatshunoslikda madaniyatga "G'arb -Sharq" prinsipiga asoslanib qarash qabul qilingan. M. C. Kagan, va E. G. Xiltuxina kabi madaniyat nazariyotchilarining ta'kidlashlaricha (Kagan, Xiltuxina, 1994: 4), "G'arb va Sharq" antitezasi maxsus dialekti qo'yilgan bo'lib, unda madaniyat umumiy, universal va milliy madaniyat yagona, konkret sifatida ko'rinadi. G'arb va Sharq madaniyati esa umumiy bilan konkret bilan bog'laydi, shu sababli aniq ko'rinishda global madaniyatning bir turi sanaladi.

Asos sifatida G'arb va Sharq madaniyatlari o'rtasidagi farqlar jamiyatning iqtisodiy rivojlanishining tengsizligiga hisoblanadi. G'arb davlatlarida kapitalistik aloqalarning rivojlanishi bilan Sharq va G'arb bir-biridan tobora ko'proq farq qiladi: G'arb iqtisodiy, texnik va ilmiy jihatdan oldinga o'tgan bo'lsa, o'sha davrda Sharq ortda qoldi. Biroq, Yaponiya misoli "G'arb va Sharq" ning evrosentrik antitezasi bilan bir oz qadam tashlab qo'yildi, chunki u shubhasiz Sharqiy mamlakat. Ikkinchi jahon urushidagi mag'lubiyatdan so'ng, u nafaqat milliy iqtisodiyotni qayta tiklashga, balki kuchli iqtisodiy kuchga aylanishga,

AQShni quvib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Yaponlarning o'zlari o'z mamlakatining iqtisodiy muvaffaqiyatini o'z madaniyati, boshqa madaniyatlarga qaraganda ko'proq darajada, o'z milliy o'zligini saqlab qolish bilan birga, Sharq va G'arb kabi boshqa madaniyatlarning yutuqlarini

qarzga olishga moyil ekanligi bilan bog‘lashadi. O‘rta asrlarda Yaponiya Xitoy tomon yo‘naltirilgan, so‘ngra Meiji restavratsiyasidan boshlab, u G‘arb tomon, asosan AQShga qarab yo‘naltirilgan. Bu ikki turdagi madaniy ta‘sirilar uchun Yaponiya o‘z tushunchalarini ishlab chiqdi: "Yapon ruhi – Xitoy madaniyati» (Vakonkansai — VI–VIII asrlar) va "Yapon ruhi — g‘arbhunoslik" (vakon-konsai — XIX–XX asrlar) (Markarian, Molodyakova, 2002: 169). Biroq, hozirgi bosqichda, jarayonlarning kuchayishi bilan dunyoda globallashuv darajasida Yaponiya tobora ko‘proq o‘zini "G‘arb va Sharq" antitezasidan ajralib turadigan davlat sifatida joylashtirmoqda. Globallashuv fenomenining yaponiyalik tadqiqotchisi Koichi Iwabuchi quyidagilarni aytadi: "Yaponiya o‘ziga xos tarzda 'Osiyo' deb nomlangan geografik mintaqada joylashgan, lekin u dunyoning yaponcha mafkuraviy tasavvurida "Osiyo" madaniy tushunchasidan tashqarida ham aniqroq mavjud. (Koichi Iwabuchi, 2002: 7). Shu tariqa globallashuv milliy va madaniy ongning kuchayishiga sabab bo‘ldi.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, madaniyatning globallashuvi turli madaniy genotiplar to‘plamidan hosil bo‘lgan xalqlar sivilizatsiyasiga noaniq ta‘sir ko‘rsatdi. Ko‘p hollarda madaniyatlarining o‘ziga xosligi va xilma-xilligini yo‘q qilib, xalqlarning o‘ziga xosligi chegaralarini o‘chirib tashlagan. Madaniy globallashuv xavfi iqtisodiyot va siyosatdagi kabi ayanchli emas, balki yashirin bo‘lishiga ham yotadi.

Ko‘pgina tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, madaniy imperializm, turli xil namoyon bo‘lish shakllariga ega bo‘lib, "asosiy xavfni yuzaga chiqaradi, chunki u insonning ichki dunyosiga, uning ongi va axloqiga, ya‘ni inson hayotining fundamental ideologik asoslariga ta‘sir qiladi"(Анилионис, Зотова, 2005: 636). Qolaversa, globallashuv madaniyatlar almashinuvi va boyishi uchun ko‘p imkoniyatlar yaratadi, ko‘p hollarda millatchilikning ko‘payishini boshlab beradi. “BIRLASHGAN Millatlar Tashkilotining Inson taraqqiyoti bo‘yicha 2004 – yilgi hisoboti: bugungi rangbarang dunyoda madaniy erkinlik” doklatida aytilganki “globallashuv odamlar bilan aloqalarni kengaytirmoqda, qadriyatlar, g‘oyalar, turmush tarzining almashishini ko‘lami va chuqurligi misli ko‘rilmagan darajaga chiqarmoqda. Hamma joyda odamlar globallashuv davri tomonidan taqdim etilgan boy xilma-xillikdan manfaatdor" (BMTning Inson taraqqiyoti bo‘yicha hisoboti 2004: 103). S. V. Chugrov nuqtai nazariga ko‘ra, chet el madaniyati fenomenlarini o‘zlashtirish jarayoni doimo o‘z-o‘zini identifikatsiya qilishga bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan birga kechadi. Yaponiyada turli darajadagi aloqada hali ham begonalashish elementlari, ba‘zi yaponlarning "gajjin" ("boshqa odamlar" chet elliklardan) uzoqlashish istagi mavjud.

Yapon jamiyatining nisbiy milliy va madaniy birdamligi kabi bunday muhim sifati ijtimoiy-psixologik qarashlarning ko‘pligi va ijtimoiy-psixologik yopilishning bartaraf etishiga sabab bo‘lmadi. Homogenlik, xususan, shaxslarni bir butunlikning bir qismi sifatida o‘z-o‘zini identifikatsiya qilishda ifodalangan, "bir millat, bir yurak" (ikkoku isshin) shiori bilan ifodalangan (Чургов, 2001: 360). Madaniyatlar va davlatlar o‘rtasidagi chegaralar bulg‘anayotgan globallashib borayotgan dunyoda o‘zlikni anglash muammosi Yaponiya uchun ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Globallashuv fenomenining tadqiqotchilar odatda ushbu hodisani sharhlashda Evrosentrik qarashlarga rioya qilishadi, shuning uchun ushbu tadqiqotda yapon hamkasblarining tajribasiga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Yaponshunoslikda globallashuv haqidagi tushunchalar, talqinlar va atamalar ko‘p. Masalan, "mahalliy" yoki "aniq" globallashuv g‘oyasi Kioto universiteti professori Bunkyo Befu Xarumi tomonidan ishlab chiqilmoqda. Befou fikriga ko‘ra, g‘arblik mutaxassislar globallashuvni abstrakt darajada - mehnat harakatidagi global siljishlar, moliyaviy oqimlar, axborot tarmog‘ining

rivojlanishi, ularning geografik va milliy jihatlarini ko'zdan kechirgan deb hisoblashadi. Shu bilan birga, ular o'z nazariyalarini faqat Amerika yoki Evropa haqiqatidan olingan misollar bilan tasvirlaydilar, boshqa davlatlar, xususan Yaponiya tajribasiga deyarli e'tibor bermaydilar.

REFERENCES

1. Анилионис, Г. П., Зотова, Н. (2005) Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации. М. : Международные отношения.
2. Доклад ООН о развитии человека за 2004 год: культурная свобода в современном многообразном мире. Режим доступа: <http://hdr.undp.org/reports/global/2004/russian/pdf>
3. Каган, М. С., Хилтухина, Е. (1994) Проблема «Запад — Восток» в культурологии: взаимодействие художественных культур. М. : Наука.
4. Катасонова, Е. Л. (2002) Японская культура в контексте глобализации: взгляд из Японии // Япония и современный мировой порядок.
5. М. Маркарьян, С. Б., Молодякова, Э. В. (2002) Вклад Японии в мировую техногенную культуру // Япония и современный мировой порядок. М.
6. Чугров, С. В. (2001) К вопросу о сочетании традиционализма и модернизма в современном японском мышлении // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна: Феникс.
7. Cohen, A. (1985) *The Symbolic Construction of Community*. L.
8. Featherstone, M. (2000) *Undoing culture. Globalization, Postmodernism and Identity*. Theory, Culture, and Society. L.
9. Hoskins, C., Mirus, R. (1988) Reasons for the US dominance of the international trade in television programs. *Media, Culture, and Society* 10.
10. Igarashi Akio (1997) From Americanization to «Japanization» in East Asia // *Journal of Pacific Asia* 4.
11. Koichi Iwabuchi. (2002) *Recentering globalization. Popular culture and Japanese transnationalism*. Durham and London.